

ИЧКИ ИШЛАР ОРГАНЛАРИ ТИЗИМИГА КАДРЛАРНИ ҚАБУЛ ҚИЛИШДА ПСИХОЛОГИК ЖИХАТЛАР

Бозоров Шохрух Ибодулло ўғли

Сирлиев Бахтиёр Назаров

Илмий раҳбар

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8054858>

АННОТАЦИЯ

Мазкур мақолада Ички ишлар органлари тизимига кадрларни қабул қилишда ва ходимларини касбга йуналтиришда дастлабки психологик жараёнлар таҳлил этилган бўлиб, ва ушбу жараёнда ходимнинг касбий маҳорати, касб танлашда шахсий хислатлари, ҳамда ходим психологияси, касб танлашга оид билим ва куникмалари, вазифалари, шунингдек ходимларни касб танлашга тайёрлигини курсатувчи мезонларининг мазмуни хақида маълумот берилган бўлиб. Мавзу юзасидан зарур бўлган тавсиялар ишлаб чиқилган.

ANNOTATION

This article analyzes the preliminary psychological processes in the recruitment of personnel to the system of internal affairs bodies and the orientation of employees to the profession, and in this process, the employee's professional skills, personal qualities in choosing a profession, as well as employee psychology, knowledge and skills related to choosing a profession, tasks, as well as the readiness of employees to choose a profession. Information is given on the content of the criteria of the instructor. Necessary recommendations on the subject have been developed.

Ҳар бир ташкилотнинг бошқарув таркиби ва кадрлар хизмати ҳар хил лекин ишни персонални излаш ва танлаш зарурати бир бири билан узвий боғлиқдир.

Кадрларни танлаш бу бошқарувнинг асосий вазифаларидан бир ҳисобланади, айнан кишилар ташкилот тассаруфидаги ресурсларнинг ҳар қандай турларидан қатиъназар самарали фойдаланишни таъминлайди ва айнан кишиларга юқори натижага ва унинг иқтисодий кўрсаткичлари рақобатбардошлигига боғлиқ ҳисобланади.

Персоналний танлаш ҳар бир ташкилотнинг мотори (ҳаракатлантирувчи кучи) ҳисобланади.

Бизга маълумки ўтмишда персонални танлаш жуда қадимдан бошланган. Тўда ва қабила бошлиқларини танлаш унинг бошқаруви

қобилияти, билим савияси, сезгирлиги ёши, ва шунга ўхшаш жиҳатлар инобатга олинган. Бундан ташқари қадимда амалдорларни ва аскарларни танловини ўтказишган, бунда уларнинг мавқеига қараб эмас, балки уларнинг билим савиясига эътибор берилган.

Бугунги даврда “инсон ресурслари” қийматининг тан олиниши юз бермоқда.

Аммо, бироқ ҳар доим ҳам бундай бўлмаган. Шахснинг касбга оид хусусиятлари асосида излаш ва танлашнинг бир тизими шаклланиши узоқ ва мураккаб тарихга эга бўлиб келган.

Кадрлар танлаш тизими шаклланишининг даврини шартли равишда учта асосий босқичга бўлишимиз мумкин:

- Илм-фангача
- Мумтоз
- Замоनावий.

Илм-фангача бўлган босқич қадимги шарқдаги қулдорлик давлатлари (Шумер, Аккад, Мисрда) шаклланиш давридан 4-5 минг йил олдин бошланиб кетган.

Масалан, Мисрда давлат хизматчиларининг олий табақасини тайёрлайдиган амалдорлар мактаби мавжуд бўлган еди. Бу мактабда қатъий мезонлар асосида мақсадга йўналтирилган танлов ўрнатилган. Ақлий қобилият, жисмоний етуқлик, маданий даража ва бошқалар ҳисобланган бу мактабга киришга таъсир кўрсатган. Эрамизнинг бошларида қадимги Хитойда танловнинг жуда кучли мактаби шаклланиб юзага келган.

Конфуций ва унинг шогирдлари, обрўли табақа вакиллари ва амалдорларни танлашнинг тўлиқ фалсафасини иўлаб чиқишади. Амалдорларни ишга танлаш асоси шахсий хизматлари, ақлий сифати ва заковати инобатга олинган. Илм-фангача бўлган босқичнинг энг катта ютуқлари Қадимги Грецияда шаклланиши даврига тўғри келади.

Қадимги Грецияда даврида жангчилар денгизчилар, хунармандлар маҳорати мисли кўрилмаган натижага чиқади ва натижада касбий танлов талаблар кескин мураккаблашиб боради. Бунга сабаб еса маълум даражада у ёки бу фаолият учун зарурий мезон ва сифатларни тарихда биринчи марта системалаштиришга уринган Қадимги грек мутафаккирларининг (Аристотел ва Платон) ишлари таъсир кўрсатган.

Ўрта асрларда кадрларни саралаш ва танлашнинг турли усуллари қўллашга доир кўпгина мисоллар мавжуд еди, аммо уларнинг барчаси

техник касбга оид хусусиятлари асосида танлаш тизимини ишлаб чиқишга уриниш еди холос. Илм-фангача бўлган даврда бу тизимнинг алоҳида элементлари, бир қисми шаклланди, бироқ тугал буткулликка у кейинчалик эришди.

Классик босқич бошланишига Европа капитализмининг ривожлангирган XVIII-XIX асрлардаги буюк саноат инқилоби туртки бўлади. Қўл меҳнатига асосланган майда ишлаб чиқаришнинг буғ ва машинага алмашилиши даврип меҳнат ва иш шароитларининг, меҳнат тақсимотининг, ижтимоий шаклларнинг ўзгаришига олиб келган.

Бу ўзгаришлар натижасида еса, ишчилар ва мулкдорлар, хўжайинлар орасидаги фарқ ошиб боради. Қарши ҳаракат қилувчи томонлар орасида еса боғловчи бўғин вужудга келадиган ташкилотнинг алоҳида тузилмага кучли зарурати юзага келган. Персонал танлаш масалалари билан шуғулланишга қаратилган бундай тузилмалар (бўлим хизмат) тез орада пайдо бўла бошлайди. Персонални танлаш бўйича биринчи маъмур фаровонлик бўйича котиб деб аталган.

Биринчи департаментнинг юзага келишининг аниқ вақти қайд қилинмаган, лекин XIX асрнинг охири XX асрнинг бошларида йирик корхоналар ўз таркибида махсус кадрлар хизматига эга бўлган эди.

Фаровонлик бўйича котибнинг вазифаси маъмурият билан ишчилар орасидаги воситачиликдан иборат бўлган, бошқачароқ қилиб айтганда еса улар ишчи билан уларга тушунарли тилда гаплашишлари кейин еса бошқарувчиларга ишчилардан энг яхши натижаларга эришишиш учун нималар қилиш зарурлиги ҳақида тавсиялар беришлари лозим бўлган. Кадрлар масаласи жуда оддий ҳал қилинган.

Кадрлар танлаб олиш муаммоларини биринчилардан бўлиб америкалик олимлар Персонс ва таниқли немис психологи Мюнистерберг илмий жиҳатдан асослаб беришган.

Аммо персонални танлаш тизимидаги туб ўзгаришлар XX асрнинг 20-йилларида содир бўла бошлаган. XX асрнинг 20-йилларда Тейлорнинг меҳнатни илмий ташкил қилиш тўғрисидаги назарияси кенг тарқалган еди. Кадрлар сиёсати соҳасидаги туб ўзгаришларда Тейлорнинг асосий эътиборни персонални излаш ва танлашнинг махсус тизимини ишлаб чиқишга қаратади ва эгалланган лавозимга мувофиқ раҳбарлар фаолиятини баҳолашга етибо беради.

Энг ривожланган давлатлар (АҚШ, Буюк Британия Франция, Германия, Россия ва бошқалар) Тейлор тизимидан фойдаланишган, ва шу

билан бирга ўзларининг кадрлар танлаш тизимини фаол ишлаб чиққан едилар.

Кўпчилик америка компанияларида ишчи кучини жалб қилиш, танлаш, бошланғич жойлаштириш, кўчириш, тарбиялаш ва ўқитиш, ишчилар саломатлиги, санитария ва хавфсизлик техникаси, турмушни яхшилаш, персонални ўрганиш методлари мақсадларида шахсий таркибни ўрнагиш бўлимлари ташкил қилинган.

Германия ҳукумати ҳамма жойларда армия ва корхонага персонални танлаш учун психологларни жалб қила бошлайди.

1920 йиллар бошларида еса Германиянинг йирик фирма раҳбарларининг глобал (дунёвий) сўровномалари ўтказила бошланади.

Сўровдан кўзланган асосий мақсад еса аниқ касбларни батафсил ёритиб бериш, мезонларини еса аниқлаштириш. Фирма раҳбарлари ишчилардан олинadиган жавобларни соддалаштириш ва системага солиш мақсадида Берлиндаги Амалий Психология институтига юборадилар ва Берлиндаги Амалий Психология институти 151 саволдан иборат анкета сўровномасини ишлаб чиқадилар ва натижада турли касб вакиллари томонидан саволларга берилган минглаб жавоблар асосида касбларнинг алифбо тартибидаги картотека кўринишидаги “касбий психограммалар”ни (масалан, машинист, йиғувчи, вагон етакчиси, идорачи, телефончи ва бошқалар) ишлаб чиқишга эришадилар.

Россия ҳам психотехника очилишидан фаол фойдалана бошлаган. Жумладан меҳнатни тадқиқ қилувчи марказий органлари томонидан 9 та лабораториялар негизда ишлаб чиқилган персонал билан ишлаш методикасидан кенг миқюсда фойдалана бошлайдилар.

1950 йиллари охири 1960- йиллари бошидан “сифат назарияси”ни ишлаб чиқилади (дастлаб раҳбарлар учун ишлаб чиқилган) ва бунда. Замонавий босқич–кадрлар хизмати ишидан узилиш даври кадрлар танлаш тажрибасини саноатдан иқтисоднинг барча соҳаларига ўтказиган. Бу йўналишл араъзолари томонидан “қатъият”, “иродалилик”, “ғайратлилик”, “билимлилик” “тезкорлик”, каби бошқарувчи учун зарур бўлган шахсий сифатларни топиш йўллари аналга оширишга киришишади.

Олиб борилган турли тадқиқотларга кўра тадқиқотчилар томонидан бошқарув вазифаларини муваффақиятли бажариш учун зарурий кўпгина сифатлар кўзга ташланади. Масалан, хушмуомалалик, эътиборни тортиш

қобилияти, олдиндан кўра олиш, ўзини йўқотмаслик, ақл ва характер, тезкор реакция, меҳнат ва энергия кабилар. [3]

Янги ишлаб чиқилган назарияларнинг энг яхши томони шундаки бошқарувчи ҳар доим барча яхши сифатларга эга бўлиши ва ҳеч қандай камчиликсиз бўлиши лозим деган унинг асосий хулосага келишади. Айниқса К. Бирднинг 20 та тадқиқот натижаларини умумлаштириб, бошловчи учун зарурий 79 та сифатни кўрсатиб ўз ичига олади, ўша йилларда юқорида байон етилган тадқиқотлар ҳаддан ортиқ кўпайиб борган ва натижада бирон бир тадқиқотнинг натижалари бошқасининг натижаларига тўғри келмай қолади ва натижада номунатосибликлар келиб чиқа бошлайди. Олқорт индивидумни таърифлаш учун зарур бўлган инглиз тилида ишлатиладиган 17 минг таърифдан деярли ҳар бири етакчи тавсифномаси учун ишлатилиши мумкин, деб ҳисоблайди. Етакчиликнинг симптом комплексини бир неча йиллик кўп сонли тадқиқотларидан хулоса қилиб С.Джиб, турли вазиятлар раҳбар кишидан кўпгина қарама-қарши сифатларни талаб қилади, дейди. Бу рўйхатларнинг зарурий сифат билан алмашган сифатий ва мавжуд йиғиндисини намоён этилиши хато бўлади.

Рўйхат қанчалик кўп бўлса, баҳолашнинг яқуний натижаси ишончли бўлади деб ҳисоблашган. Шу қаторда, стандартлашган статистикада бирламчи баҳолашни ўтказиш иш тартиби йўқ эди.

“Сифат назарияси” бошқарув ишлари учун энг зарур танлаш мақсадида кишиларнинг индивидуал фарқлари масалаларини ечишга биринчи уринишни ўзида намоён қилиб боради. У утопик (хомхаёл) характерга эга эди ва бошқарувчини касбий танлаш жараёнига асос бўла олмайди, юқоридагиларни инобатга олмасдан, бу назария кейинги персонал танлашнинг янада самарали тизимларини ишлаб чиқиш учун туртки бўлиб хизмат қилган.

1960 йилларда Собиқ иттифоқда персонал танлаш тизимини ривожлантиришнинг янги асосий тармоғи ўз ишини бошлайди. Бу жараён завод (амалий) социологиясининг пайдо бўлиши ва жадал ўсиши билан боғлиқ. Уни асосан академик социологлар ишлаб чиқишган еди.

Ҳар қандай вазийатда ҳам биринчи бочқичда шундай бўлган. Дастлаб завод социологиясини социологлар, психологлар ва йирик иқтисодчилар ёнма-ён ишлаган йирик корхоналардаги социал ривожланиш хизматларида мақомга эга бўлди. Кейинроқ тармоқлар, минтақалар, шаҳарларда хизматлар (бюро, сектор ва лабораториялар) вужудга келди.

XX асрнинг 70-80-йиллари бошларида амалий социология ва меҳнат психологияси вужудга келади, қатор тармоқлар (радиосаноат вазирлиги энергетика саноати вазирлиги ва бошқалар) завод хизматларининг тармоқланган тизимини ишлаб чиқишади.

XX асрнинг 80 йиллар охирида Собиқ иттифоқ жамиятини глобал ислохотлар бошланади ва завод хизматлари йўқола боради. Уларнинг персонал танлаш соҳасидаги вазифалари янги кадрлар бўлими ва рекрутинг агентликларига ўтди. Бугунги кунда персонални сарадаш ва танлаш (баҳолаш аттестация)нинг замонавий ва самарали тизимининг асосий қисми ихтисослаштирилган фирмалар томонидан, ишлаб чиқилмоқда ва амалётда кенг миқёсда қўлланилиб бормоқда. Кадрлар марказлари ва рекрутинг агентликлари ихтисослашган фирмалар томонидан ҳисобланади (бу нафақат Собиқ иттифоқ, Россия, балки бутун дунё учун адолатлидир.)

Буйук олим Маслоу ўзининг эҳтиёжлари пирамидаси назариясида ҳам ходимларнинг зарур эҳтиёжлари ва ишга саралаш жараёни содир бўладиган турли хил тўсиқларни бартараф этиш йўлларини ёзиб қолдирган.

Юқорида кўрсатиб ўтилган мактаблар ва олимларнинг персонал муаммосини ҳал этишдаги қўшган ҳиссалари ниҳоятда беқиёс ҳисобланади. Лекин шунини ҳам таъкидлаб ўтиш керакки, бу йўналишдаги жуда кўп ҳали ўрганилмаган ва очилиши долзарб бўлган масалалар ўз ечимини кутиб турибди.

